

YUQORI MALAKALI BOKSCHILARNI MUSOBAQA FAOLIYATIDA
QO‘LLANILGAN TAYYORLOV HARAKATLARI KO‘RSATKICHLARINI
TAHLIL QILISH

G‘.Q.Rajabov

p.f.b.f.d(PhD), dotsent O‘zDJTSU

B.Sh.Ergashev

O‘zDJTSU 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8073436>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori malakali bokschilarni musobaqa faoliyatida qo‘llanilgan tayyorlov harakatlari ko‘rsatkichlarini haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya va sport, sportni yanada rivojlantirish, sportchilarni kompleks tayyorlash, texnik-taktik hamda psixologik tayyorgarlik.

ANALYSIS OF THE INDICATORS OF PREPARATORY ACTIONS USED BY HIGHLY
QUALIFIED BOXERS IN COMPETITION ACTIVITIES

Abstract. This article provides information about the indicators of training actions used by highly qualified boxers in competition.

Keywords: physical education and sports, further development of sports, comprehensive training of athletes, technical-tactical and psychological preparation.

ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ БОКСЕРАМИ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Аннотация. В данной статье представлена информация о показателях тренировочных действий, используемых боксерами высокой квалификации на соревнованиях.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, дальнейшее развитие спорта, комплексная подготовка спортсменов, технико-тактическая и психологическая подготовка.

Ishning dolzarbligi. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgani hech kimga sir emas. Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish borasida Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlarining qabul qilinishi sohaga berilayotgan e‘tiborning tasdig‘idir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 3 iyundagi PQ 3031-sonli “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2021 yil 29 apreldagi PQ 5099-sonli “Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 noyabrdagi PQ-5218-son “2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo‘lib o‘tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risi”da Qarori yurtimizda yuqori malakali sportchilarni tayyorlashni yanada yuqori pog‘onaga ko‘tarish uchun qonuniy asos bo‘lib xizmat qiladi. Olimpiya o‘yinlaridan joy olgan boks sport turi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, yldan-yilga tomoshabinbopligi ortib bormoqda bokschilar mahorati yanada takomillashmoqda, jismoniy, texnik-taktik hamda psixologik tayyorgarligini oshirishga bo‘lgan talablar ortib

bormoqda, shu sababli malakali bokschi larni tayyorlashning yangi usullarni izlab topishni taqoza qilmoqda.

Bir qator etkchi olimlarning fikricha [K.V.Gradopolov, 1938-1965; V.S.Denisov, 1957, G.I. Mokeev, 1998; V.A.Taymazov, 1997; V.A.Shishov, 1999; P.Yu.Solovyov, 2003; R.D.Xalmuxamedov 2020 va boshqalar], bokschi larning tayyorgarlik jarayonida texnik tayyorgarlik asosiy o‘rin tutishi bo‘yicha fikr bildirganlar. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijalariga asosan bokschi larni texnik tayyorgarligi eng muhimligi qaramasdan texnik-taktik harakatlarni baholashda ekspertlar jamoasi orqali amalga oshirilishi bu harakatlarni obektiv baholash muammoligicha qolaveradi. [V.A.Oskolkov, 1982-2005; O.A.Kuliev, Z.M.Mammadov 1975; M.P.Savchin, G.O.Jeroyan, I.P.Degtyarev 1974; G‘.Q.Rajabov 2019; R.D.Xalmuxamedov 2020].

Yuqori malakali bokschi larni musobaqa faoliyati jarayonlarida texnik-taktik harakatlarni samaradorligini oshirishda tayyorlov harakatlarni o‘rni judayam beqiyosdir. Boks sohasida o‘tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, bokschi larning 60% dan ortig‘ vaziyatlarda bir-biri bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqada bo‘lmagan xolda o‘quv-mashg‘ulotlarni olib boradilar, ya‘ni bevosita razvetka, aldanchi va manevr harakatlaridan iborat bo‘lishi yoritib berilgan. SHu sababli yuqori malakali bokschi larni musobaqa faoliyati jarayonlarida tayyorlov harakatlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish va uning rang barangligi oshirish yuqori malakali bokschi larning keyingi hujum va himoya harakatlarini samaradorligini yanada oshiradi.

Tadqiqotning maqsadi – yuqori malakali bokschi larning musobaqa faoliyati jarayonlarida tayyorlov harakatlari qo‘llanilish samaradorligini taxlil qilish.

Tadqiqotning vazifasi - yuqori malakali bokschi larning musobaqa faoliyati jarayonlarida tayyorlov harakatlari qo‘llanilish samaradorligini son va sifat parametrlarini aniqlash.

Tadqiqot usullari. Ilmiy – uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, videotahlil, so‘rovnoma, anketa so‘rovi, nazariy tahlil. O‘rtacha kattaliklar ishonchliligini aniqlashning matematik-statistik usullari.

Tadqiqotning ob‘ekti – yuqori malakali bokschi larning musobaqa faoliyati jarayonidagi tayyorlov harakatlari.

Tadqiqotning predeti - yuqori malakali bokschi larning tayyorlov harakatlarni qo‘llash hajmlari va natijaviyligi.

Biz tomondan rejalashtirilgan tadqiqotlar jarayonida pedagogik kuzatuvlar o‘tkazildi hamda yuqori malakali bokschi larning musobaqa janglari yozib olindi. 1500 tadan ziyod jangovar harakatlar, jumladan tayyorlov harakatlarini qo‘llanilish samaradorligi tahlil qilindi. Jami 52 musobaqa janglari yozib olib tahlil qilindi. Asosiy janglar 2022 yil bo‘lib o‘tgan boks bo‘yicha O‘zbekiston birinchiligida yozib olingan.

O‘tkazilgan tadqiqotlar jarayonida asosan yuqori malakali bokschi larni musobaqa faoliyati jarayonida texnik-taktik harakatlar samaradorligini oshirishga ijobiy yordam beradigan tayyorlov harakatlari qo‘llanilish hajmi va samaradorligini o‘rganib chiqdik.

2022 yil bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston chempionati g‘oliblari tomonidan qo‘llanilgan tayyorlov harakatlarini o‘rtacha ko‘rsatkich quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ldi.

Izoh: fintlar 63%, zarbalar imitatsiyasi 23%, bo'sh joylarni yolg'ondan ochib berish 14%

1-diagrammada. Yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyatida qo'llanilgan tayyorlov harakatlarini hajmi ko'rsatkichlari

Yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyati jarayonida eng ko'p qo'llaniladigan tayyorlov harakatlar "fint"lar bo'lib (63%)ni tashkil qilgan. Bu harakatlarning "zarbalar imitatsiyasi" (23%) va "bo'sh joylarni yolg'ondan ochib berish" (14%) harakatlariga qaraganda ikki barobardan ortiqroq qo'llanilganini sababi o'tkazilgan pedagogik tahlillar ko'rsatkichlariga asosan harakatlar koordinatson jihatda bajarilishi osonroq hamda bokschilarni zarbalar o'tkazib yuborishini xafi anicha kamligidan dalolat beradi.

Yuqori malakali bokschilarni musobaqa faoliyatida qo'llanilgan tayyorlov harakatlari hajmi va natijadorligi ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi chempionatida g'olib bo'lgan bokschilarni musobaqa faoliyatida qo'llanilgan tayyorlov harakatlari ko'rsatkichlarini

№	Tayyorlov harakatlari	Zarbalar turlari	HH	HN
1.	Fintlar	bitalik zarbalar	44,5	51,3
		ikkitalik zarbalar	36,4	48,3
		seriyali sarbalar	19,1	33,5
2.	Zarbalar imitatsiyasi	bitalik zarbalar	46,5	50,3
		ikkitalik zarbalar	35,1	47,3
		seriyali sarbalar	18,4	31,5
3.	Bo'sh joylarni yolg'ondan ochib berish	bitalik zarbalar	44,5	48,3
		ikkitalik zarbalar	35,1	44,3
		seriyali sarbalar	20,4	30,5

Izoh: HH – harakatlar hajmi; HN – harakatlar natijadorligi

Biz tomonda o'tkazilgan dastlabki tadqiqot natijalarini tahlili bizga yuqori malakali bokschilarni musobaqa faoliyati jarayonida qo'llanilgan tayyorlov harakatlari "fint"lar, "zarbalar imitatsiyasi" va "bo'sh joylarni yolg'ondan ochib berish" dan keyin qo'llaniladigan hujum va himoya harakatlari hajmi va natijadorligi to'g'risidagi olingan ma'lumotlarni olimpiyada o'yinlari g'oliblari ko'rsatkichlari bilan solishtirish, bizga aynan shu harakatlarni pedagogik kuzatuvga olingan yuqori malakali bokschilarni ko'rsatkichlari qay darajada shakillangani to'g'risida hulosa qilishga imkon beredi.

2-jadvalda Olimpiyada o'yinlari g'oliblari Xasanboy Do'smatov, SHoxobiddin Zoirov, Fazliddin G'oinpazarov, yuqori malakali bokschi-larning musoboqa faoliyati jarayonida qo'llanilgan tayyorlov harakatlari hajmi va samaradorligi 2022 yil boks bo'yicha bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionati g'oliblari ko'rsatkichlari bilan taqqoslanganda ancha katta farqlar borligi aniqlanagn.

2-jadval

Rio-de-Janeyro bo'lib o'tgan Olimpiyada o'yinlarida g'olib bo'lgan bokschilarni musobaqa faoliyatida qo'llanilgan tayyorlov harakatlari ko'rsatkichlarini

№	Tayyorlov harakatlari	Zarbalar turlari	HH	HN
1.	Fintlar	bitalik zarbalar	44,5	86,3
		ikkitalik zarbalar	36,4	78,3
		seriyali sarbalar	19,1	63,5
2.	Zarbalar imitatsiyasi	bitalik zarbalar	46,5	80,3
		ikkitalik zarbalar	35,1	77,3
		seriyali sarbalar	18,4	51,5
3.	Bo'sh joylarni yolg'ondan ochib berish	bitalik zarbalar	44,5	58,3
		ikkitalik zarbalar	35,1	47,3
		seriyali sarbalar	20,4	40,5

Izoh: HH – harakatlar hajmi; HN – harakatlar natijadorligi

Hulosalar. Biz tomondan tanlangan mavzu doirasida to'plangan manbalarda keltirilgan ilmiy-uslubiy ma'lumotlar, etakchi mutaxassis-olimlar fikr-mulohazalarini o'rganish, olib borilgan pedagogik kuzatuv, o'tkazilgan joriy tadqiqot natijalarining qiyosiy tahliliga ko'ra yuqori malakali bokschilarning musobaqa faoliyati janglarida qo'llanilgan tayyorlov harakatlari samaradorligini o'rganish bizga quyidagicha xulosa qilish imkonini berdi.

Kuzatuvlar jarayonida qatnashgan barcha yuqori malakali bokschilar tomonidan razvedka harakatlaridan raqibning yaxshi ko'rgan kombi-natsiyalari, uning kuchli zarba berish masofasi, individual jang olib borish uslubi xususiyatlari, jismoniy tayyorgarligini va h.k. aniqlash uchun zarur hamda aldamchi harakatlar va jang bilan razvedka qilish yordamida amalga oshiriladiga harakatlar 48 kg. vazin toifasidagi Nodirjon Mirzaahmedov, 51 kg. vazin toifasidagi Hasanboy Do'smatov, 67 kg. vazin toifasida Asadxo'ja Mo'ydinxo'jaev hamda +92 kg. vazin toifasidagi Lazizbek Mullojonov tayyorlov harakatlari qo'llanilish hajmi va samaradorligi yuqori bo'lgan bo'lsa, qolgan barcha vazin toifasidagi bokschilarda razvedka harakatlarini dierli amalga

oshirmasdan hujum harakatlariga o'tishlari kuzatildi. Musobaqa faoliyati jarayonida tayyorlov harakatlarni qo'llamaslik boks sport turining jozibadorligini pasaytiradi hamda jang samaradorligini tavakkalichilik asosan olib borishga undaydi.

Yuqorida qo'llanilgan tayyorlov harakatlarni Olimpiyada o'yinlar g'oliblari ko'rsatkichlari bilan solishtirganda X.Do'smatovdan tashqari bo'lgan bokschilarning barchasida tayyorlov harakatlari hajmi va natijaviyligi ham past ekanligini ko'rishimiz mumkin. Olingan natijalar tahliliga ko'ra to'g'ri qo'llanilgan tayyorlov harakatlari bokschilarga yuqori natijaga erishishning eng asosiy omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli yuqori malakali bokschilarni tayyorgarlik jarayonlarida tayyorlov harakatlarini musobaqa vaziyatlariga mos ravishda alohida e'tibor qaratishni talab qiladi.

REFERENCES

1. Гуломжон Курбонбоевич Ражабов. Малакали боксчиларнинг мусобақа фаолиятининг юқори натижасига эришишга тайёр бўлишнинг шахсга хос шарт-шароитларини тадқиқ қилиш //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies. – 2022. – Т.5 - №. 2. – С. 576-588.
2. Г.М.Рахимқулиева Ф.Қ.Ражабов. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТУРЛИ ЭКСТРЕМАЛ ВАЗИЯТЛАРДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //International research and practice conference Engineering & Technology. – 2021. – Т.12 – №. 4. – С. 12-16.
3. РАЖАБОВ Ғ. Қ. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИ НАТИЖАДОРЛИГИГА ЧАЛҒИТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3 – С. 13-16.
4. Ражабов Гуломжон Курбонбоевич. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ИНДИВИДУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 1 – С. 70-74.
5. Gulom Kurbonboyevich. Problem of Increasing Competitive Activity of Qualified Boxers in Stress Factors Absence and Occurrence //«Eastern European Scientific Journal». – 2018. – Т.61 – №. 6. – С. 11-16.
6. Ражабов Г. К. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ //Fan-Sportga. – 2018. - №.4. С. 21-26.
7. Ғ.Қ. Ражабов. Малакали боксчиларнинг мусобақа фаолияти натижавийлигига таъсир қилувчи чалғитувчи омиллар //ФАН-СПОРТГА. – 2017. – Т. 12 - №. 4. – С. 62-67.
8. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
9. Ражабов Г.К., Каландаров Д.Ш., Каримов Ш.К. Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс //Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – С. 974-976.
10. Ражабов Г.К. Показатели тактико-технических действий высококвалифицированных боксеров в соревновательных боях в условиях отсутствия

- и возникновения стрессовых факторов (помех) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 152-160.
11. Ражабов Г.К. Повышение результативности и надежности соревновательной деятельности квалифицированных боксёров //Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 7. – С. 81-81.
12. Ражабов Ғ.Қ. Малакали боксчиларнинг турли даражадаги экстремал вазиятларда жанг олиб бориш хусусиятлари //Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 39-50.
13. Ражабов Г.К. Влияние сбивающих факторов на психологическую устойчивость квалифицированных боксёров в экстремальных условиях соревнований //Актуальные задачи педагогики. – 2019. – С. 7-9.
14. Ражабов Ғ.Қ., Қаландаров Д.Ш., Каримов Ш.Қ. Малакали боксчиларни яккакураш шароитлари турлича бўлганда жанг олиб бориш воситалари қўлланилишининг индивидуал кўрсаткичларини тадқиқ қилиш //Фан-спортга, (7). – 2021.
15. Ражабов Г.К. Влияние сбивающих факторов на психологическую устойчивость квалифицированных боксёров в экстремальных условиях соревнований //Актуальные задачи педагогики. – 2019. – С. 7-9.
16. Ражабов Ғ.Қ., Қаландаров Д.Ш., Каримов Ш.Қ. Малакали боксчиларни яккакураш шароитлари турлича бўлганда жанг олиб бориш воситалари қўлланилишининг индивидуал кўрсаткичларини тадқиқ қилиш //Фан-спортга, (7). – 2021.
17. .Rajabov G., Mamatqulov X. BOKSCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 36-45.
18. Ражабов Ғ.Қ. МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИ БАҲАРАҚОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ //Fan-Sportga. – 2018. – №. 4. – С. 21-26.
19. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
20. Умаров Қ. А. ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ БОКС ҚИЗЛАР ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИК ДИНАМИКАСИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 86-93.
21. Халмухамедов Р. Д. и др. ТАЙЁРЛОВ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 209-219.
22. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
23. Чўллийев С.И. и др. ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИ ТЕХНИКАСИНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШ //YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI

- TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman . - 2023. - T. 1. - №. 6. -С. 222-226
24. Чўллийев С.И. и др.ЕНГИЛ АТЛЕТИКАНИ ЎРГАТИШ АСОСЛАРИ//YENGIL АТЛЕТИКА SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. -2023. - T. 1. - №. 6. - С. 226-229
25. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСКА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШФУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
26. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
27. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
28. Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саянат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
29. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
30. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
31. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саянат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
32. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
33. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
34. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
35. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.

36. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
37. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
38. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
39. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №.
40. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111- 41.Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
41. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
42. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
43. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩАДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
44. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩАДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
45. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.

46. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
47. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
48. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
49. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
50. Kazonov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
51. Karimov A., Artikov A. STUDYING THE ATTACKING ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS DURING THE GAME AT THE CHILDREN'S YOUTH SPORTS SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 508-518.
52. Ikromov X., Artikov A. ANALYSIS OF ATTEMPTS TO THROW THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE IN UZBEK AND FOREIGN FOOTBALL MATCHES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 530-540.
53. Jo'rayev N., Artikov A. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PUTTING THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE (OUT) BY THE PLAYERS OF SOME NATIONAL FOOTBALL TEAMS AND CLUBS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 519-529.
54. Kozimov I., Artikov A. INCREASING ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 553-563.
55. 56. Abdusamadov N., Artikov A. LEARNING TO USE THE GAME METHOD IN THE TRAINING OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 447-458.
56. Abduxamidov J., Artikov A. THE IMPORTANCE OF ACTION GAMES IN IMPROVING THE QUALITY OF AGILITY OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 435-446.
57. Arkromov F., Artikov A. ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED GOALKEEPERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 423-434.
58. Bobojonov Y., Artikov A. STUDY THE MOVEMENTS OF THE HIGH-CLASS TEAMS TO ORGANIZE A QUICK ATTACK //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 411-422.

59. Ibodullayev D., Artikov A. МЕТОДЫ ОТБОРА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 378-388.
60. Erboyev X., Artikov A. GAME ACTIVITIES OF THE YOUTH NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN THE ASIAN CHAMPIONSHIP //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 389-399.
61. G'aniyev J., Artikov A. ORGANIZATION OF WORK ON SELECTION IN FOOTBALL SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 378-388.
62. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 400-410.